

Problemas Federales y Municipales
Programa de Estudio
Año Académico 2010-2011

Prof. Carlos E. Weffe H.

JUSTIFICACIÓN

En la conformación federal *descentralizada* en la que, según la dicción constitucional¹, ha sido dividido *verticalmente* el Poder Público en Venezuela, son múltiples los problemas derivados de la *actividad financiera* ejercida por los Estados y por los Municipios.

En efecto, la dinámica de obtención, administración y egreso de medios financieros, concentrados en el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico de las que son titulares Estados y Municipios –ambos entes político-territoriales que, como tales, están dotados de *autonomía*²- implica un delicado juego de *equilibrios*, en donde resaltan como objetivos fundamentales (i) la garantía económica de la autonomía política y administrativa de los Estados y de los Municipios en el espíritu descentralizador que preside al diseño constitucional del Estado³, pues, como resulta obvio, no puede hablarse de auténtica autonomía, federación o descentralización sin que existan, a cargo de los entes supuestamente autónomos, los *medios económicos* necesarios para llevar a cabo su gestión; y también (ii) la necesaria *unidad económica* que debe tener todo territorio políticamente integrado en Estado, especialmente en la federación⁴, sin desconocer el objetivo definido en (i), para el cumplimiento de los fines que para el Estado ha establecido la Ley Fundamental⁵.

En estas condiciones –y dentro del espíritu de *formación integral* que preside la *ratio* y el diseño curricular de la Universidad Monteávila- se hace de fundamental importancia dotar al estudiante de *saberes prácticos*, en el sentido kantiano de la expresión⁶, que le permitan identificar, y procurar resolver, los principales problemas derivados de (i) la distribución constitucional de poder tributario entre la República, los Estados y los

¹ Según el artículo 4 de la Constitución, Venezuela “es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”. Así, *verticalmente* el poder público en Venezuela “se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estatal y el Poder Nacional”, tal como lo dispone el artículo 136 *eiusdem*.

² El artículo 159 de la Constitución define a los Estados como “entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena”, mientras que el artículo 168 *eiusdem* conceptúa a los Municipios como “la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y de la ley”, autonomía que comprende (i) la elección de sus autoridades; (ii) la gestión de las materias de su competencia; y (iii), fundamental para nosotros, la creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

³ De acuerdo con el artículo 158 de la Constitución, “[l]a descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales”.

⁴ De allí derivan las limitaciones explícitas al ejercicio de competencias tributarias de los Estados y de los Municipios, denominada por la doctrina cláusulas de *unión aduanera*, contenidas en el artículo 183 de la Constitución.

⁵ Y que, según el artículo 3 de la Constitución, son “la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y de la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”

⁶ KANT, Inmanuel; *Crítica de la Razón Práctica*.

Municipios; (ii) las injerencias de una rama vertical del Poder Público en la esfera competencial tributaria de la otra; y (iii) la tipificación, determinación, inspección y recaudación de las especies tributarias correspondientes a cada uno de estos entes político-territoriales.

Para lograr estos objetivos, el curso de Problemas Federales y Municipales ha sido dividido en dos partes. En la primera, se procurará afianzar los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Instituciones de Derecho Público –I y II- y de Instituciones de Derecho Financiero y Tributario, con particular énfasis en el reparto de competencias del Poder Público en sentido *vertical*, el ámbito de autonomía de los Estados y los Municipios, la distribución constitucional del poder tributario y los límites a su ejercicio. En la segunda, se estudiarán con detalle los tributos estatales y municipales. En ambos casos, la óptica será la de la problematización de los contenidos programáticos, de manera de dotar al estudiante de las herramientas necesarias para una adecuada solución jurídica de aquellos.

MARCO CONCEPTUAL

A partir de la configuración federal descentralizada del Estado, existen en Venezuela múltiples entidades políticas de base territorial dotadas de *autonomía financiera*; así, tienen también a su cargo parte de la *actividad financiera* estatal y, en consecuencia, sus aspectos jurídicos son objeto del estudio del Derecho Financiero.

La autonomía estatal y municipal tiene, como pilar y garantía fundamental, la creación, recaudación e inversión de los ingresos que constitucionalmente les han sido atribuidos. Resulta obvio, pues no es posible hablar de autonomía sin la existencia de *medios financieros* que permitan su libre ejercicio. En este sentido, la actividad financiera del Estado federal debe orientarse bajo principios de solidaridad, coparticipación y *racionalidad*, tomando en cuenta que el conjunto de tributos que componen el sistema tributario venezolano, concebidos como un todo unitario, recaen sobre la única capacidad contributiva del obligado fiscal, y pueden –de aplicarse descoordinadamente- obstaculizar o impedir el armónico desarrollo económico de la República toda.

En este sentido, se estudiará el sistema constitucional de distribución de potestades tributarias, sus fundamentos y límites. Deberá discutirse la posición que los Estados y los Municipios ocupan en la forma particular de entender el federalismo que tiene la Constitución para, a partir de allí, delimitar los poderes que los entes político-territoriales tienen en materia tributaria, para lo cual los postulados fundamentales del Derecho Tributario resultarán de máxima utilidad. En una segunda etapa, pasaremos al estudio del elenco de tributos estatales y municipales, bajo la figura de los *problemas* que su aplicación práctica presenta al profesional del Derecho.

OBJETIVOS

- Desarrollar en el alumno habilidades para interpretar correctamente el alcance de las normas atributivas de competencias tributarias a los estados y los Municipios.
- Familiarizar al alumno con los problemas comunes de exclusividad, concurrencia e invasión de las competencias tributarias, así como con los excesos de los entes menores en la implementación de los tributos cuya regulación les corresponde.

- Procurar la participación del alumno en el planteamiento y solución de problemas prácticos referidos a la actividad financiera estatal y municipal.

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

Primera parte. La «federación descentralizada» y su incidencia en el reparto de poder tributario.

1. La estructura «federal descentralizada» del Estado venezolano.
2. Esquema de la distribución constitucional de potestades tributarias entre la República, los Estados y los Municipios.

Material de Apoyo

a) Doctrina.

- VIGILANZA GARCÍA, Adriana; “El Poder Tributario antes y después de la Constitución de 1999”, en *V Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2000.
- ROMERO-MUCI, Humberto; “La Distribución del Poder Tributario en la nueva Constitución”, en *Revista de Derecho Tributario* N° 89. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2000.
- CARMONA BORJAS, Juan Cristóbal; “Viabilidad de la Descentralización Fiscal Estatal en el marco de la Constitución de 1999”, en *V Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2000.

b) Jurisprudencia.

- SSC 1.363/2004, de 20 de julio, caso *Presidente del Consejo Legislativo del Estado Sucre en acción de nulidad de la Ley Orgánica de los Concejos Legislativos de los Estados*, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1363-200704-02-1837%20.htm>
- SSC 618/2001, de 2 de mayo, caso *Jesús Juan Frisancho et al., en acción de nulidad de la Ley de División Político Territorial del Estado Zulia*, SC/TSJ del 2-05-01, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Mayo/618-020501-00-1584.htm>

Segunda parte. Distribución constitucional del poder tributario. Poder tributario originario y derivado. Expreso e implícito.

1. Poder Nacional:
 - a. Expresas: Artículos 156.12, 156.14 de la Constitución.
 - b. Residual?: art. 156.33?. Artículo 156.12 de la Constitución.

- c. Poder de Armonización: artículo 156.13 de la Constitución.
2. Poder Estatal:
- a. Expresas: Artículos 164.4, 164.7 de la Constitución (con precedente en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, art. 11.1 en lo relativo al papel sellado).
 - b. Residual?: art. 164.11. Artículo 156.12? de la Constitución.
 - c. Descentralización fiscal: art. 157 de la Constitución. Descentralización administrativa o descentralización política, con posibilidad de transferencia del poder tributario?
3. Poder Municipal:
- a. Expresas: Artículos 179.2, 179.3 de la Constitución.
 - b. Residual?: art. 179.3 de la Constitución?.
 - c. Descentralización fiscal: art. 157 de la Constitución. Descentralización administrativa o descentralización política, con posibilidad de transferencia del poder tributario?

Material de Apoyo:

a) Doctrina.

- LINARES BENZO, Gustavo: “El artículo 137 de la Constitución y la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público”, en *Leyes para la Descentralización Política de la Federación*. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1990.
- ROMERO-MUCI, Humberto: “Aspectos Tributarios en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público”, en *Leyes para la Descentralización Política de la Federación*. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1990.
- VIGILANZA GARCÍA, Adriana: “Menú para la Armonización y Coordinación de la Potestad Tributaria de Estados y Municipios. Algunas Reflexiones”, en *Revista de Derecho Tributario* N° 99. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2003.

b) Jurisprudencia.

- SSPA de 24 de octubre de 1996, caso *Plásticos del Lago, C.A. v. Concejo Municipal del Distrito Miranda del Estado Zulia*.
- SSP de 17 de abril de 1996, caso *José Rafael Badell y Alvaro Badell, en acción de nulidad por inconstitucionalidad de la Ordenanza de Patente sobre Vehículos Terrestres, Aéreos y Marítimos del Municipio Vargas del Distrito Federal*.

- SSC 1.886/2004, de 2 de septiembre, caso *JBS Publicidad, C.A. en acción de nulidad por inconstitucionalidad de la Ordenanza de Propaganda y Publicidad Comercial del Municipio Los Salias del Estado Miranda*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/septiembre/1886-020904-03-1050%20.htm>

Tercera parte. Limitaciones constitucionales al poder tributario.

1. Generalidades.

Material de Apoyo:

a) Jurisprudencia:

- SSP de 13 de noviembre de 1989, caso *Heberto Contreras Cuenca en acción de nulidad por inconstitucionalidad contra el artículo 93 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal*.

2. Inmunidad tributaria. Artículo 180 de la Constitución.

Material de Apoyo:

a) Doctrina

- CONTRERAS QUINTERO, Florencio, “La industria nacionalizada del petróleo ante la tributación municipal y su incidencia”, en *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela* N° 100. Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1996. En: http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/100/rucv_1996_100_49-208.pdf

2.- Jurisprudencia.

- SSC 285/2004, de 4 de marzo, caso *BJ Services et al. v. Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia, en interpretación de la Constitución*. En: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/285-040304-01-2306%20.htm>
- SSPA de 28 de mayo de 1962, caso *Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) v. Municipio Libertador del Distrito Federal*.
- SSPA de 5 de octubre de 1970, caso *Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) v. Municipio Libertador del Distrito Federal*.
- SSPA de 24 de abril de 1971, caso *Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) v. Municipio Libertador del Distrito Federal*.
- SSPA de 12 de diciembre de 1973, caso *Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) v. Municipio Libertador del Distrito Federal*.

- SSPA de 2 de abril de 1968, caso *Instituto Nacional de Hipódromos v. Municipio Libertador del Distrito Federal*.
 - SSPA 1.453/2004, de 3 de agosto, caso *Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), en acción de nulidad de la Ordenanza sobre Patente de Impuesto de Industria, Comercio, Servicio e Índole Similar del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira*, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1453-030804-00-1204.htm>
3. Territorialidad. Art. 164.2 de la Constitución, art. 9 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, art. 12 del Código Orgánico Tributario, art. 162 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Material de Apoyo:

a) Doctrina.

- VIGILANZA GARCÍA, Adriana: “Los ríos como bienes del dominio público, la competencia nacional sobre aguas y la potestad tributaria municipal”, en *IV Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario*. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 1998.

b) Jurisprudencia.

- STS2CT de 30 de marzo de 1998, caso *Forwest de Venezuela v. Municipio Lagunillas del Estado Zulia*.
- STS6CT de 29 de noviembre de 1999, caso *Forwest de Venezuela v. Municipio Lagunillas del Estado Zulia*.
- SSC 285/2004, de 4 de marzo, caso *BJ Services et al. v. Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia, en interpretación de la Constitución*. En:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/285-040304-01-2306%20.htm>
- SSC 1.278/2005, de 17 de junio, caso *BJ Services et al. v. Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia, en interpretación de la Constitución (Aclaratoria)*. En: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/junio/1278-170605-01-2306.htm>

4. Limitaciones explícitas al poder tributario de los Estados y Municipios (art. 183 de la Constitución).

- a. *No crear barreras al comercio interno ni exterior.*

Material de Apoyo:

a) Jurisprudencia.

- SSPA de 17 de febrero de 1987, caso *Dixie Cup de Venezuela, C.A. v. Gobernación del Distrito Federal*.

- b. *Invasión de materia rentística del Poder Nacional o Estatal (Determinación en cada caso de la atribución de competencias).*
- i. *Alcoholes*
 - ii. *Hidrocarburos*
 - iii. *Telecomunicaciones*
 - iv. *Transporte*
 - v. *Peajes*
 - vi. *Cigarrillos*
 - vii. *Entidades de Ahorro y Préstamo*
 - viii. *Parquímetros*

Material de Apoyo:

a) Doctrina.

- ARAUJO MEDINA, Federico y PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo: *Análisis Constitucional del Poder Tributario en Materia de Hidrocarburos*. Ediciones Torres, Plaz & Araujo. Caracas, 1995.

b) Jurisprudencia.

- SSP de 29 de mayo de 1997, caso *DOSA vs. Municipio Sucre del Estado Miranda*.
- SSPA de 6 de diciembre de 1967, caso *Enrique Benedetti Fabiani v. Distrito Federal*.
- SSC 2.230/2003, de 18 de agosto, caso *Shell Venezuela, C.A., en acción de interpretación de los artículos 156.12, 156.13, 156.16 y 156.32; 179.2; 180; 183.1 y 302 de la Constitución*, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/2230-180803-02-1622.htm>
- SSPA de 14 de enero de 1970, caso *Creole Petroleum Corporation v. Distrito Guacara del Estado Carabobo*.
- SSPA de 16 de julio de 1962, caso *Creole Petroleum Corporation v. Distrito Bolívar del Estado Zulia*.
- SSPA de 20 de julio de 1971, caso *Municipalidad del Distrito Lander del Estado Miranda*.
- SSP de 5 de mayo de 1988, caso *Ferries y Chalanas, C.A. v. Distrito Cedeño del Estado Bolívar*.
- STS2CT de 14 de abril de 1999, caso *Iberia Líneas Aéreas de España*.

- SSC 406/2002, de 8 de marzo, caso *Constructora Pedeca, C.A. v. Municipio Caroní del Estado Bolívar*, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/406-080302-00-2489.htm>
- SSC 1.397/2004, de 22 de julio, caso *C.A. Seagram de Venezuela et al., en acción de nulidad de la Ordenanza de Impuestos sobre Patente de Industria, Comercio y Servicios Conexos del Municipio Simón Planas del Estado Lara*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/1397-220704-02-2916%20.htm>
- SSPA 1.190/2000, de 10 de abril, caso *Cigarrera Bigott Sucrs., S.A. v. Distrito Valencia del Estado Carabobo*, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/abril/00790-110400-61.htm>
- SSPA 1.162/2002, de 19 de septiembre, caso *La Primera Entidad de Ahorro y Préstamo de Caracas v. Municipio Chacao del Estado Miranda*, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/septiembre/01161-240902-01-0185.htm>
- SSC 2.706/2003, de 9 de octubre, caso *Shell Internationale Petroleum Maatschappij B.V.*, en acción de nulidad de la Ordenanza de Patente de Industria y Comercio del Distrito Carirubana del Estado Falcón, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/octubre/2706-091003-00-2044.htm>
- SSC 195/2000, de 4 de abril, caso *Ljubica Josic Ramírez et al., en acción de nulidad de la Ordenanza sobre los Servicios de Estacionamiento de Vehículos (PARQUÍMETROS) del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta*, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/abril/195-4400-00-0731.htm>
- SSC 670/2000, de 6 de julio, caso *Cervecería Polar del Centro, C.A., en acción de nulidad de la Ordenanza sobre Contribución por Consumo de Cerveza con Contenido Alcohólico del Municipio San Carlos del Estado Cojedes*, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/670-060700-00-1446.htm>
- SSC /2000, de 6 de diciembre, caso *Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)*, en acción de nulidad de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Valencia del Estado Carabobo, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Diciembre/1519-061200-00-1242%20.htm>
- SSPA 1.453/2004, de 3 de agosto, caso *Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV)*, en acción de nulidad de la Ordenanza sobre Patente de Impuesto de Industria, Comercio, Servicio e Índole Similar del Municipio San Cristóbal del Estado Táchira, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Agosto/1453-030804-00-1204.htm>
- SSP de 17 de abril de 1996, caso *José Rafael Badell y Alvaro Badell*, en acción de nulidad por inconstitucionalidad de la Ordenanza de Patente sobre Vehículos Terrestres, Aéreos y Marítimos del Municipio Vargas del Distrito Federal.

- SSC 270/2005, de 16 de marzo, caso *Bp Oil Venezuela Limited, S.A., en acción de nulidad de la Ordenanza sobre Fundación Cuerpo de Bomberos del Municipio Guacara del Estado Carabobo*, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Marzo/270-160305-04-2563.htm>
- c. *Prohibición de gravar la agricultura, cría, pesca y actividad forestal.*

Material de Apoyo:

- a) Jurisprudencia.
 - SCF de 1º de junio de 1943, caso *Distrito Bermúdez del Estado Sucre v. República (Procuraduría General de la República)*.
- 5. Limitaciones implícitas al poder tributario de los Estados y Municipios.
 - a. *Reserva legal tributaria (arts. 317 de la Constitución y 162 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal).*

Cuarta parte. Los tributos estatales y municipales en particular.

- 1. Impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar.
 - a. Hecho generador: ejercicio habitual de actividades comerciales o industriales.
 - i. *Aspecto material: ejercicio habitual de actividades comerciales o industriales? El gravamen de los servicios profesionales.*
 - ii. *Aspecto espacial: factores de conexión. Establecimiento permanente y lugar de prestación del servicio.*
 - iii. *Aspecto subjetivo. El contribuyente transeúnte.*
 - iv. *Aspecto temporal.*
 - b. Base imponible.
 - i. *Exclusiones. Actividades no habituales.*
 - ii. *Exclusiones. Cantidades debidas a terceros.*
 - c. Alícuota.
 - i. *Diferenciación entre alícuotas para actividades industriales y alícuotas para actividades comerciales.*

Material de Apoyo:

- a) Doctrina.
 - TRAVIESO, URIBE; Eduardo: *Cuando y porqué es inconstitucional la figura del contribuyente transeúnte.*
 - ARAUJO MEDINA, Federico: *Análisis sobre el artículo 41 de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Libertador del Distrito Federal a la Luz de la Jurisprudencia.*

- URDANETA PÉREZ, José: “La Figura del Contribuyente Transeúnte como Sujeto Pasivo del Impuesto Municipal sobre Actividades Comercio Industriales”, en *Libro Homenaje al Dr. Eloy Lares Martínez*. Tomo II. Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Caracas.

b) Jurisprudencia.

- SSC 3.241/2002, de 12 de diciembre, caso *Compañía Venezolana de Inspección, S.A. (COVEIN), en acción de nulidad de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Bolívar del Estado Anzoátegui*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/diciembre/3241-121202-00-0824.htm>
- SSC 285/2004, de 4 de marzo, caso *BJ Services et al. v. Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia, en interpretación de la Constitución*. En: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/285-040304-01-2306%20.htm>
- SSC 1.278/2005, de 17 de junio, caso *BJ Services et al. v. Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia, en interpretación de la Constitución (Aclaratoria)*. En: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/junio/1278-170605-01-2306.htm>
- SSPA de 20 de marzo de 1986, caso *Ensambladora Carabobo, C.A. v. Distrito Valencia del Estado Carabobo*.
- SSPA de 6 de marzo de 1996, caso *Gray Tool de Venezuela v. Distrito Bolívar del Estado Zulia*.
- SSPA 978/2004, de 5 de agosto, caso *Constructora Nase, S.A. v. Municipio Ezequiel Zamora del Estado Monagas*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/agosto/00978-050804-2003-0054.htm>
- SSC 2.706/2003, de 9 de octubre, caso *Shell Internationale Petroleum Maatschappij B.V. v. Municipio Carirubana del Estado Falcón*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/octubre/2706-091003-00-2044.htm>
- SSC 985/2001, de 11 de junio, caso *Constructora Nase, S.A. v. Municipio Freites del Estado Anzoátegui*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/junio/985-110601-00-2162%20.htm>
- STS5CT de 12 de junio de 2002, caso *Servicios Halliburton de Venezuela, S.A. v. Municipio Francisco de Miranda del Estado Anzoátegui*.
- SSPA 1.078/2004, de 12 de agosto, caso *Tecnoconsult Servicios Profesionales, S.A. v. Municipio Los Taques del Estado Falcón*, en: <http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/agosto/01078-120804-1998-15301.htm>
- STS2CT de 30 de marzo de 1998, caso *Forwest de Venezuela v. Municipio Lagunillas del Estado Zulia*.

- STS6CT de 29 de noviembre de 1999, caso *Forwest de Venezuela v. Municipio Lagunillas del Estado Zulia*.
- SSPA de 17 de febrero de 1987, caso *Dixie Cup de Venezuela, C.A. v. Gobernación del Distrito Federal*.
- SSP de 14 de diciembre de 1983, caso *Becoblohm Puerto Cabello et al. v. Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo*.
- SSPA 1.798/2005, de 19 de julio, caso *Festejos Mar, C.A., en acción de nulidad contra la Ordenanza sobre Actividades Económicas del Municipio Chacao del Estado Miranda*, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/1798-190705-03-3136.htm>

2. Impuesto inmobiliario urbano.

Material de Apoyo:

a) Doctrina.

- ANTÓN M., Patricia: “El Impuesto Inmobiliario Urbano”, en *Revista de Derecho Tributario* N° 79. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 1998.
- USTÁRIZ, Leopoldo: *Notas sobre Política Fiscal Inmobiliaria Urbana*.
- RUAN SANTOS, Gabriel: *El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos*.

b) Jurisprudencia.

- SSC 1.651/2002, de 17 de julio, caso *Trina Blanco de Ramos, en acción de nulidad de la Ordenanza del Impuesto sobre Inmuebles Urbanos del Municipio Baruta*, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/1651-170702-00-0719.htm>

3. Impuesto sobre vehículos.

Material de Apoyo:

a) Jurisprudencia.

- SSC 1.304/2001, de 19 de julio, caso *Plásticos del Lago, C.A. (Plastilago) et al., en acción de nulidad de la Ordenanza sobre Patente de Vehículos del Municipio Miranda del Estado Zulia*. En:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/1304-190701-00-1259.htm>

4. Contribuciones Especiales.

- a. Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

- b. Ley Orgánica para la Planificación y Gestión para la Ordenación del Territorio.
- c. Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social.

Material de Apoyo:

a) Doctrina.

- RODRÍGUEZ, Armando: “Las Contribuciones Urbanísticas”, en *Tributación Municipal en Venezuela, Aspectos Jurídicos y Administrativos*. Prohombre. Caracas, 1998.
- Proyecto de Ley que autoriza la Creación de una Contribución Especial para el Financiamiento del Metro de Caracas.
- ARAUJO GARCÍA, Ana Elvira: “Las Contribuciones Urbanísticas en el Régimen Impositivo Municipal”, en *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas* N° 70. Ediciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1988.
- DUPOUY MENDOZA, Elvira: “Las Contribuciones Municipales en el Ámbito Municipal”, en *Revista de Derecho Tributario* N° 69. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 1995.

b) Jurisprudencia:

- SCPCA 1.630/2003, de 22 de mayo, caso *Laura Alvarez Yépez et al., en acción de nulidad del Reglamento de Visado de Estados Financieros y Otras Actuaciones del Contador Público*.

5. Impuesto sobre juegos y apuestas lícitas.

- a. Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Material de Apoyo:

a) Doctrina.

- CONTRERAS MILLÁN, Rafael; “El Impuesto sobre Juegos y Apuestas Lícitas”, en *Tributación Municipal en Venezuela, Aspectos Jurídicos y Administrativos*. Prohombre, Caracas, 1998.
- WEFER H, Carlos E; *Garantismo y Derecho Penal Tributario en Venezuela*. Capítulo XII, “Tributación de los Actos Ilícitos”. Editorial Globe. Caracas, 2010.

b) Jurisprudencia.

- SSP de 24 de noviembre de 1998, caso *Iván Darío Badell v. Municipio Zamora del Estado Miranda*.

- SSPA 793/2010, de 28 de julio, caso *Alfredo Izquierdo Izquierdo v. Municipio Baruta del Estado Miranda*, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Julio/00793-28710-2010-2008-0132.html>

6. Impuesto sobre espectáculos públicos.
 - a. Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Material de Apoyo:

- a) Doctrina.

- PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo; “Propaganda Comercial y Espectáculos Públicos” en *Tributación Municipal en Venezuela, Aspectos Jurídicos y Administrativos*. Prohombre. Caracas, 1998.

7. Impuesto sobre publicidad comercial.
 - a. Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Material de Apoyo:

- a) Doctrina:

- PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo; “Propaganda Comercial y Espectáculos Públicos” en *Tributación Municipal en Venezuela, Aspectos Jurídicos y Administrativos*. Prohombre. Caracas, 1998.

8. Impuesto territorial rural.
 - a. Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
 - b. Arts. 156.14 y 179.3 de la Constitución.

Quinta parte. El poder sancionador de los Estados y Municipios.

Material de Apoyo:

- a) Doctrina.

- VIGILANZA GARCÍA, Adriana; *La Federación Descentralizada. Mitos y Realidades en el Reparto de Tributos y Otros Ingresos entre los Entes Político Territoriales en Venezuela*. Capítulo III, “La potestad sancionadora de Estados y Municipios en materia tributaria”. Los Ángeles Editores. Caracas, 2010.
- WEFER H, Carlos E; *Garantismo y Derecho Penal Tributario en Venezuela*. Capítulo III, “Distribución constitucional del *ius puniendi* tributario”. Editorial Globe. Caracas, 2010.

- b) Jurisprudencia.

- SSC 307/2001 de 6 de marzo, caso *Cervecería Polar del Centro, C.A. et al.*, en acción de nulidad de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo, en:
<http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/marzo/307-060301-00-0833%20.htm>

V. DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS.

A. Naturaleza Jurídica.

B. Atribución de Competencias en Materia Tributaria.

a) Timbre Fiscal. Gravamen de los servicios prestados por el propio Distrito y gravamen de los servicios prestados por el Poder Nacional, cuya recaudación le ha sido atribuida.

Material de Apoyo:

1.- Jurisprudencia:

- Caso British Airways PLC en acción de nulidad de la Ley de Timbre Fiscal del Estado Vargas, SC/TSJ del 17-06-03.
- Alfredo Peña, SC/TSJ, 13-12-00.
- Bolívar Banco Universal, C.A., SC/TSJ, 30-04-03.
- Rodolfo Plaz y otros, SC/TSJ, 18-03-03.